

DROONES

Andares científicos

Voces de la innovación

Tendencias

Valor de mercado

Patentes

Noticias

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Rector, José Alfonso Esparza Ortíz
Secretario General, René Valdiviezo Sandoval
Vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado, Ygnacio Martínez Laguna
Director de innovación y Transferencia de Conocimiento, Pedro Hugo Hernández Tejeda
Coordinador de Oficina de Comercialización de Tecnología, Martín Pérez Santos

ALIANZAS Y TENDENCIAS BUAP

revista trimestral de ciencia y tecnología
Año 1, N° 4, 2016

Editor, Martín Pérez Santos

Consejo editorial

Carla de la Cerna Hernández
Francisco Romero Muñoz
Antonio del Río Portilla
Maricruz Anaya Ruiz
Karla Cedano Villavicencio
Manuel Mendez Mendez
Jesús Muñoz-Rojas

ALIANZAS Y TENDENCIAS BUAP. Año 1, N° 4, Octubre-Diciembre de 2016, es una publicación trimestral editada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con domicilio en 4 sur 104, Col. Centro, C.P. 72000, Puebla Pue., Tel. +52 222 2295500 Ext. 2234, www.ditco.buap.mx, Editor responsable: Dr. Martín Pérez Santos, martin.perez@correo.buap.mx, Reserva de Derechos al uso exclusivo 04-2016-061316422200-203, ISSN (*en trámite*), ambos otorgados por el Instituto Nacional de Derecho de Autor de la Secretaría de Cultura. Responsable de la última actualización de este número la Dirección de Innovación y Transferencia de Conocimiento de la BUAP, Dr. Martín Pérez Santos, domicilio en Prolongación de la 24 Sur y Av. San Claudio, Ciudad Universitaria, Col. San Manuel, Puebla, Pue., México, C.P. 72570, fecha de la última modificación, 30 de Septiembre de 2016. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Portada: Jesús Juárez Flores

Web Master: Eduardo Hernández Ronquillo

C O N T E N I D O

Editorial

- 1** DRONES MEXICANOS:
OPEN INVESTMENT
Jesús Leal y Azucena Monge
- 3** ROBOTÉPSILON: ROBOT DE
TRANSMISIÓN DIRECTA
Fernando Reyes Cortes y Jaime Cid Monjaraz
- 5** ELECTRÓNICA RÁPIDA Y
EQUIPOS DE MEDICIÓN
Francisco Romero
- 10** FABRICANDO BIOETANOL
Carla de la Cerna Hernández
- 12** OBESIDAD INFANTIL
Paola Cubas

Editorial

Actualmente, México presenta una deficiencia en innovación derivada de la dependencia tecnológica de innovaciones desarrolladas en otros países, particularmente de aquellas generadas en Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, y Japón. De acuerdo con datos oficiales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en México se reclaman anualmente alrededor de 16,000 solicitudes de patente, de las cuales un 7.5% son de nacionales mexicanos, lo que se traduce en un déficit de generación de inventos, y una consecuente débil transformación en innovaciones. Sin embargo, de acuerdo con dicho Instituto, en los cinco años recientes las Instituciones de Educación Superior (IES) y los Centros Públicos de Investigación (CPI) han duplicado su reclamo de patentes. En este sentido, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se ha convertido en uno de las tres IES pilares en generación de patentes, sólo detrás de la Universidad Nacional Autónoma de México, y a la par del Instituto Politécnico Nacional. Esta constante generación de patentes trae consigo la necesidad de transferir dichos conocimientos a la sociedad, sea a través del licenciamiento o la creación de empresas tipo *spin off*.

Producto de esta necesidad es la creación de la revista ***Alianzas y Tendencias***, la cual tiene como objetivo principal el servir como enlace entre los sectores universitario, empresarial, gubernamental y social, estimulando así la generación y transferencia de innovaciones. Para ello, ***Alianzas y Tendencias*** es publicada de forma trimestral enfocada a estudios de *Tendencias Científico-Tecnológicas*, y de *Potencial Comercial* que analizan el valor de mercado de las invenciones universitarias.

En este cuarto número se analizan diversos aspectos, entre ellos, el potencial de los drones mexicanos, la plataforma robótica, electrónica rápida y equipos de medición, así como la fabricación de bioetanol, y la obesidad infantil.

Dr. Martín Pérez Santos